

МЕЙІРБИКЕЛЕР ҰЖЫМЫНДАҒЫ ҚАҚТЫҒЫСТАРДЫ БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІ

КУЖАКУЛОВА М.Т., АЙСАУОТОВА Л.Т., ЖУМАГАЛИЕВА А.С.,
ЕЛЕМЕСОВА Г.Ү.

Ақтөбе, Қазақстан

ШЖҚ «Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе жоғары
медициналық колледжі» МКК
Арнайы пән оқытушылары

***Аннотация.** Мақалада мейірбикелер ұжымындағы қақтығыстарды басқару әдістеріне теориялық талдау жасалған.*

***Түйін сөздер:** қақтығыс, мейірбикелер ұжымы, қақтығысты басқару, аға мейірбике, қақтығысты басқару әдістері.*

Өзектілігі:

Мейірбикелер өз кәсіби қызметінде жиі қақтығыстық жағдайларға тап болады. Мейірбике ісіндегі қақтығыстар қоғамның медицина саласына деген жоғары назарымен, медициналық қателіктермен, науқастардың шағымдарымен, медициналық этиканың бұзылуымен байланысты болуы мүмкін. Бұл жағдайлар мейірбике ұжымындағы қақтығыстарды басқару мәселесінің өзектілігі мен маңыздылығын арттырады. Мейірбике ісін реформалаудың маңызды міндеттерінің бірі — медицина қызметкерлерінің өз кәсібіне және ұйымдағы өз орнына деген көзқарасын өзгерту. Орта буындағы медицина қызметкерлерін тиімді басқару — қолайлы психологиялық ахуал қалыптастыруды, кәсіби міндеттерді жүзеге асыру мен шешу үшін жағдай жасауды көздейді. Кез келген кәсіби қызметтің табысы көп жағдайда ұжым ішіндегі қарым-қатынастардың сипатына байланысты. Сондықтан ұжым ішіндегі өзара қатынастарды талдау мәселесі қақтығыстар сияқты маңызды факторды ескерусіз мүмкін емес.

Қақтығыс дегеніміз не?

Қақтығысты әлеуметтік қайшылықтардың ерекше түрі ретінде қарастыруға болады. Бұл қайшылықтар өзара байланысты функциялар, мүдделер, бағдарлар, мәртебелер мен эмоциялық күйлер арасындағы қарама-қайшылықты білдіреді. Қақтығыстардың табиғаты әртүрлі және олар адамның еңбек қызметінде, жеке өмірінде, тұлғааралық қатынастарында, қызығушылықтар саласында және т.б. пайда болуы мүмкін.

Мейірбикелер ұжымындағы қақтығыстарды басқару — аға мейірбикенің ең маңызды функцияларының бірі. Қақтығысты басқару процесі — қақтығыстың туындауына себеп болатын факторларды мақсатты түрде жоюға бағытталған іс-әрекет. Сонымен қатар, ол қақтығыс тараптарының мінез-құлқын түзету қызметін де атқарады.

Аға мейірбикенің қызметі күрделі және тек кәсіби білім мен дағдыларды ғана емес, сонымен бірге жеке тұлғалық қасиеттер мен ерекшеліктерді де қажет етеді. Оның міндеттері — түрлі мамандардың жұмысын үйлестіру, пациенттерге сапалы күтім жасау, мәліметтер жинау мен өңдеу, стандартты емес жағдайларға әрекет ету, сондай-ақ медициналық процедураларды орындау. Аға мейірбике қызметі интегративті сипатта болады, себебі ол бір жағынан әртүрлі мамандардың үйлесімді қызметін қамтамасыз етеді, екінші жағынан — олардың арасындағы байланыс буыны болып табылады. Аға мейірбике үшін ұйымдастырушылық мәселелерді шешу, соның ішінде қақтығыстарды реттеу — ең маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Қақтығысты реттеу кезінде аға мейірбике ең тиімді араласу жоспарын таңдап, оның теріс салдарын барынша азайтуы қажет. Қақтығысты шешу тәсілін дұрыс таңдаудан оның себебін жою дәрежесі мен қайталану ықтималдығы тікелей тәуелді.

Қақтығысты басқарудың негізгі мақсаты — оның деструктивті (бұзушы) дамуының алдын алу. Бұл процесс қақтығысты шешу қызметінде көрініс табады, яғни оның себептері

мен факторларын толық немесе ішінара жою, сондай-ақ тараптардың мақсаттары мен іс-әрекеттерін өзгерту арқылы жүзеге асады.

Қақтығысты басқару әдістерінің жүйесі

Қақтығысты басқару әдістерінің келесі топтарын бөлуге болады:

1. Ішкі тұлғалық әдістер
2. Құрылымдық әдістер
3. Тұлғааралық әдістер
4. Келіссөздік әдістер
5. Белсенді агрессивті әрекеттер әдісі

Ішкі тұлғалық әдістер

Бұл әдістер жеке адамның өз мінез-құлқын саналы түрде реттеуін және өз пікірін қорғаныс реакциясын тудырмай жеткізуін көздейді. Мысалы, ығыстыру, тану (идентификация), сублимация (ішкі кернеуді әлеуметтік пайдалы іс-әрекетке бағыттау), регрессия (дамуының ертерек кезеңіне оралу), рационализация (өзіне тиімді ақпаратты іріктеп қолдану), теріске шығару сияқты тәсілдер жатады. Бұлар тұлғаның психологиялық қорғаныс және бейімделу механизмдері ретінде қарастырылады.

Құрылымдық әдістер

Бұл әдістер ұйым ішіндегі еңбек қызметінің ұйымдастырылуына, өкілеттіктер мен міндеттердің дұрыс бөлінбеуіне байланысты қақтығыстарға әсер етуге бағытталған. Бұған келесі тәсілдер жатады:

- жұмыстың талаптарын нақты түсіндіру;
- үйлестіру және біріктіру әдістері;
- материалдық және материалдық емес ынталандыру жүйелері;
- корпоративтік мәдениет пен ортақ ұйымдық мақсаттарды қалыптастыру.

Тұлғааралық әдістер

Бұл әдістер тұлғалар арасындағы қатынастарды басқару мен өзгертуді қамтиды. Мұнда қақтығысты басқару мінез-құлқының негізгі стильдері қарастырылады:

- қашу (аулақ болу),
- бәсекелестік (қарсы шығу),
- ымыраға келу,
- бейімделу (жол беру).

Келіссөздік әдістер

Бұл әдістер тараптар үшін қолайлы шешім табуға бағытталған тактикалық тәсілдерді қамтиды. Оларға медиация, арбитраж, сондай-ақ конструктивті өзара әрекеттесу (психологиялық байланыс орнату) жатады.

Медиация – қақтығыстарды үшінші, тәуелсіз тұлғаның (медиатордың) көмегімен шешудің балама тәсілі. Денсаулық сақтау саласында бұл әдіс тиімді болғанымен, әлі кеңінен қолданылмаған. Медиация қақтығыстарды басшылықтың қатысуынсыз шешуге, тараптар арасындағы оң қарым-қатынасты сақтауға және ұйым ішіндегі психологиялық климатты жақсартуға мүмкіндік береді. Ол құпиялылық, бейтараптық және тараптардың теңдігі принциптеріне сүйенеді.

Белсенді агрессивті әрекеттер әдісі

Бұл әдіс қақтығысты шешудің деструктивті түріне жатады және әдетте қолдануға ұсынылмайды. Дегенмен, кей жағдайларда қақтығыстың одан әрі өршуінен туындайтын зиян оның осылай шешілуінен болатын салдарға қарағанда жоғары болса, бұл әдісті қолдану орынды болуы мүмкін. Қақтығысты шешудің тиімді жолдары ретінде қатысушыларды аумақтық немесе функционалдық тұрғыдан бөлу және қарсы тараптардың мінез-құлқы ерекшеліктерін өзгерту әдістері де қолданылады. Бұл тәсілдер қақтығыстың өршуін тоқтатып, қарама-қайшылықты жұмсартуға мүмкіндік береді.

Қорытындылар

1. Қақтығыс – әлеуметтік өзара әрекеттің ерекше түрі, субъектілердің қарама-қайшы мүдделері мен мақсаттарынан туындайтын күрделі әлеуметтік-психологиялық құбылыс.

2. Қақтығыстар медициналық ұйымдардың ұйымдық өмірінің ажырамас бөлігі болып табылады және олардың жалпы қызметінің тиімділігіне айтарлықтай әсер етеді.

3. Қақтығысты басқару – қақтығыстың себептерін жою мен тараптардың мінез-құлқын түзетуге бағытталған мақсатты процесс. Қақтығысты басқарудың негізгі топтары: ішкі тұлғалық, құрылымдық, тұлғааралық, келіссөздік және белсенді агрессивті әдістер.

4. Аға мейірбикенің қызметі интегративті сипатта болып, әртүрлі мамандардың үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді. Оның ұйымдастырушылық қызметіндегі ең маңызды бағыттардың бірі — қақтығыстарды тиімді реттеу.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Горбунов А.П. Основы социального менеджмента: Учебное пособие. – Пятигорск: Кавказская здравница, 2009. – 310 б.
2. Карасев Е.А., Нечаев В.С. Базовые социологические характеристики конфликтов в медицинских организациях. // Бюллетень Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, 2016, №6, 31–35 б.
3. Козырев Г.И. Конфликтология: учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 303 б.